

COVID-19 infeksiyasida buyraklardagi o'zgarishlar

Nazarov Abbas Uralovich assistent EMU UNIVERSITY

Raxmatova Yulduz Tolipovna shifokor Ginekolog.

E-mail: bizning1007@gmail.com

SARS-CoV-2 bilan bog'liq buyrak shikastlanishining patogenezi hali aniq aniqlanmagan. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, yangi virus mutatsiyasidan kelib chiqqan buyrak shikastlanishi asosan buyrak kanalchalarida bo'lib, glomerulyar filtratsiyaning buzilishi va mochevina va kreatininning yuqori darajasi bilan izohlanadi. COVID-19 bilan og'riqan bemorlar bilan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, o'tkir buyrak shikastlanishi 29% ni tashkil qiladi. Ushbu dalillar oldida, so'nggi tadqiqotlarga asoslanib, biz buyrakning zararlanishini katta hissasini COVID-19 evolyutsiyasining ta'sir etuvchi omili sifatida ko'rishimiz mumkin, bu nafaqat og'irlikni murakkablashtiruvchi, balki jarayonning dastlabki kaskadining bir qismi sifatida. Buyrak shikastlanishining an'anaviy biomarkerlaridan foydalangan holda chuqurroq tahlil qilishni va o'limni kamaytirishga harakat qilish uchun xavf ostida bo'lgan bemorlarga yanada agressiv klinik aralashuvni talab qiladi. SARS-CoV-2 deb nomlangan yangi koronavirus shtammi sabab pandemiya deb e'lon qilingan edi. Bu kasallik klinikasida ijobiy ma'noda nafas olish sindromining dastlabki ko'rinishi bilan tavsiflanadi, oddiy grippga o'xshash sindromdan og'ir nafas olish etishmovchiligigacha, muayyan guruhlarda o'lim darajasi yuqori bo'lishi kuzatiladi. Bu inson salomatligiga kuchli ta'sir ko'rsatadigan millionlab odamga ta'sir ko'rsatadigan ob'ektni tashkil qiladi, shuning uchun uning tashxisi va terapiyasini tushunish uchun mehnat talab etiladi. Nafas olish, immun va gematopoetik buzilishlarga qaramay, boshqa organlar zararlanishi kuzatiladi, ular orasida buyrak va yurak-qon tomir tizimi nafaqat yallig'lanish bo'ronining bir qismi, balki virusning zararlash kurinishi xamdir. Ko'pgina hisobotlarda yurak etishmovchiligi va o'tkir buyrak shikastlanishi kasallikning yanada og'ir kechishi va intensiv davolanishni talab qiladigan bemorlarda keng tavsiflangan asoratlardir. SARS-CoV-2 bilan bog'liq buyrak shikastlanishining patogenezi omilli bo'lib, tizimli gipoksiya, qon ivish anomaliyalari, sepsis bilan bog'liq mexanizmlar, sitokinlarning ko'p chiqarilishi yoki hatto hujayralar nobud bo'lishi bilan bog'liq. Virus angiotenzin 2-konvertatsiya qiluvchi ferment retseptorlari (ACE 2) tomonidan tasir ko'rsatadi, bu uning skeletida mavjud bo'lgan S proteini (Spike protein) orqali bog'lanadi, bu uning hujayra ichiga kirishiga va uning sitopatik ta'siriga yordam beradi. Bundan tashqari, virus fermentga bloklovchi ta'sir ko'rsatadi, sitoprotektiv ta'sirga aralashadi. Ushbu retseptor o'pka, buyraklar, yurak va ichaklar hujayralarida ifodalanadi. Buyraklarda u asosan proksimal kanalchalar va podotsitlarda va o'pkadan 100 barobar ko'p miqdorda topiladi; ammo, glomerula yoki mezenximada tavsiflanadi. 2002 yilda sodir bo'lgan SARS-CoV dan farqli o'laroq, buyrak etishmovchiligi ko'p a'zolar etishmovchiligi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi taxmin qilinganida, SARS-CoV-2 da virusli kapsid yadrosi oqsili buyrakda o'limdan keyin tekshirildi va SARS-CoV-2 antigenlari buyrak kanalchalarida to'planganligi aniqlandi, bu SARS-CoV-2 to'g'ridan-to'g'ri inson buyragini zararlaydi,

buyrakning o'tkir shikastlanishini (O'BY) keltirib chiqaradi va virusning tanada tarqalishiga yordam beradi. Yorug'lik mikroskopida diffuz proksimal naychalar zararlanishi, aniq chegarasining yo'qolishi, izometrik bo'lmagan vakuolyar degeneratsiya va hatto ochoqli nekroz kuzatildi. Vaskulit, interstitsial yallig'lanish yoki qon ketishining tavsifi yo'q. SARS-CoV-2 ning SARS-CoVga nisbatan kattaroq buyrak zararlanishi o'rtasidagi farqni SARS-CoV-2 ning ACE2 ga yaqinligi oshishi bilan izohlash mumkin, bu esa virusli rezervuar vazifasini bajaruvchi buyrakning ko'proq infeksiyalanishiga imkon beradi. Oldingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, SARS-CoV-2 infeksiyasi limfopeniyani keltirib chiqarishi va bir vaqtning o'zida yallig'lanish sitokinlari (sitokin bo'roni) sonini oshirishi mumkin. O'BY SARS va MERS-CoV infeksiyalari bo'yicha oldingi tadqiqotlarda tasvirlangan bo'lib, ular 5-15% hollarda uchraydi va bu guruhda o'lim darajasi 60-90% ni tashkil qiladi. COVID-19da o'rtacha 3-9% O'BY bilan kasallanish qayd etilgan, ammo o'lim darajasi hali ham yuqori bo'lib, buyrak etishmovchiligi va kasallikning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, shuningdek, erta tekshiruvni zarurati haqida ogohlantiradi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, yangi virus mutatsiyasidan kelib chiqqan buyrak shikastlanishi asosan buyrak kanalchalari zararlanishi bilan xarakterli bo'lib, glomerulyar filtratsiyaning buzilishi va mochevina va kreatininning yuqori darajasi bilan izohlanadi. COVID-19 bilan kasallangan 110 bemorni o'rganish shuni ko'rsatdiki, bemorlarning 40 foizida proteinuriya va gematuriya, 26,9 foizida faqat gematuriya bor, 14,1 foizda esa ko'paygan. Azotli shlaklar va 3,2% buyrak kasalligining o'tkir buyrak shikastlanishi kuzatiladi. Kuzatishlardan shu aniq bo'ldiki buyrakning shikastlanishi o'lim uchun mustaqil xavf omili ekanligi va proteinuriya va gematuriya qanchalik ko'p bo'lsa, o'lim xavfi shunchalik yuqori degan xulosaga kelindi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlarga asoslanib, taqdim etilgan dalillarga qaraganda, biz buyrakning katta hissasini COVID-19 evolyutsiyasining ta'sir etuvchi omili sifatida ko'rishimiz mumkin, bu nafaqat og'irlikni murakkablashtiruvchi, balki jarayonning dastlabki kaskadining bir qismi sifatida chuqurroq tekshirishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR

- 1-Naicker S, Yang CW, Xwang SJ, Liu BC, Chen JH, Jha V. Yangi koronavirus 2019 epidemiyasi va buyraklar. Buyrak Int. 2020;97:824-8.
- 2-Su H, Yang M, Wan C, Yi LX, Tang F, Zhu HY va boshqalar. Xitoyda COVID-19 bilan kasallangan bemorlarning 26 postmortem topilmasining buyrak gistopatologik tahlili. Kid Int. 2020;98:219-27.
- 3-Chu KH, Tsang WK, Tang CS, Lam MF, Lai FM, To KF va boshqalar. Koronavirus bilan bog'liq og'ir o'tkir respirator sindromda o'tkir buyrak etishmovchiligi. Buyrak Int. 2005;67:698-705.
- 4-Diao B, Vang C, Vang R, Feng Z, Tan Y, Vang H va boshqalar. Inson buyragi yangi og'ir o'tkir respirator sindromli koronavirus 2 (SARS-CoV-2) infeksiyasi uchun maqsad

hisoblanadi. medRxiv 2020.03.04.20031120. doi:

<https://doi.org/10.1101/2020.03.04.20031120>

» <https://doi.org/10.1101/2020.03.04.20031120>

5-Pan XW, Xu D, Chjan H, Chjou V, Vang LH, Cui XG. COVID-19 epidemiyasi paytida o'tkir buyrak shikastlanishining potentsial mexanizmini aniqlash: bitta hujayrali transkriptom tahliliga asoslangan tadqiqot. Intensiv terapiya med. 2020;46:1114-6.

6-Huang C, Vang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Xu Y va boshqalar. Xitoyning Uxan shahrida 2019 yilda yangi koronavirus bilan kasallangan bemorlarning klinik xususiyatlari. Lancet. 2020;395(10223):497-506.